

„PARTYZANCKI ATAK” NA ŚLĄSKIE LASY – PRZYCZYNY I SKUTKI MASOWEGO WYSTĘPOWANIA TURZICY DRZĄCZKOWATEJ

Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Przemiany gospodarcze na terenie Górnego Śląska zapoczątkowane w XVII i XVIII w., związane z rozwojem przemysłu i towarzyszącą mu urbanizacją, doprowadziły do znacznego zmniejszenia się powierzchni lasów tego obszaru oraz ich znacznych przeobrażeń.

Dzisiejszy obraz lasów to efekt intensywnej eksploatacji zasobów leśnych, przekształcania zbiorowisk leśnych w monokultury (np. sosnowe), gradacji szkodników, zaburzeń stosunków wodnych na skutek regulacji rzek, melioracji leśnych i obniżenia poziomu wód gruntowych (powodowanych np. działalnością kopalń głębinowych i odkrywkowych), zanieczyszczenia powietrza i gleb.

Jednym ze skutków tej wielokierunkowej działalności człowieka jest masowe występowanie w runie śląskich lasów turzycy drzączkowatej. Lasy, w których runo jest zdominowane przez tę roślinę nazywaną potocznie „morską trawką”, przyjmują charakterystyczną trawiastą fizjonomię i są uboższe średnio o 11 gatunków w porównaniu do zbiorowisk leśnych, gdzie ten gatunek nie występuje.

Turzycza drzączkowata kolonizuje nowe tereny za pomocą pojedynczych, długich kłacz, których łączna długość na 1 m² może dochodzić nawet do 220 m. Kiedy zajmie już nowy obszar, zwiększa zagęszczenie kłaczy, które przerastają górny poziom gleby i w ten sposób stopniowo obniża żywotność innych gatunków budujących zbiorowisko, zmniejsza ich liczebność i w końcowym efekcie wypiera. Ten typ wzrostu u roślin określany jest mianem „partyzanckiego”, a w przypadku turzycy drzączkowatej jest możliwy dzięki jej biologii wzrostu i fenologii.

Roślina ta tworzy liczne, długie i cienkie kłacza o średnicy około 1 mm, które mogą przyrastać na długość do 40 cm w ciągu roku. Korzenie wyrastają z każdego węzła kłacza, przerastając

Pędy kolonizujące nowe tereny

Trawiasta fizjonomia runa leśnego zdominowanego przez turzycę drzączkowatą

Kwitnące okazy turzycy drzączkowatej

zarówno ściółkę jak i glebę. Pędy powietrzne tworzone są niezwykle regularnie, w co zwartym węźle kłacza. Nasiona turzycy drzączkowatej wykazują dużą siłę kiełkowania w laboratorium, jednak „morska trawka” w swoim cyklu życiowym wykorzystuje głównie wegetatywny typ wzrostu, dlatego w naturalnych warunkach jej występowania zasadniczo nie odnajduje się siewek. Wynika z tego, że łany turzycy drzączkowatej, które obserwuje się w lasach mogą być jednym osobnikiem!

Cykl fenologiczny turzycy drzączkowatej odzwierciedla jej ekspansywny charakter, gdyż roślina ta już w sierpniu lub wrześniu rozpoczyna jesienny rozwój pędów na następny rok. Na podziemnych, tegorocznych pędach powstają zawiązki młodych części nadziemnych, które z początkiem zimy osiągają kilka centymetrów wysokości i zimują w postaci małych, zielonych pędów. Wczesną wiosną zaczynają bardzo intensywny wzrost, aby wyprzedzić inne rośliny, współwystępujące w zbiorowiskach. Również kwitnienie rozpoczyna się wcześniej, bo już z końcem kwietnia lub w pierwszej połowie maja i trwa do połowy lipca. W tym okresie turzycza drzączkowata wykazuje największy rozrost, zarówno części podziemnych, jak i nadziemnych. Zalegająca gruba warstwa trudno rozkładających się liści tego gatunku uniemożliwia kiełkowanie nasion innych roślin. Turzycza drzączkowata hamuje nie tylko wzrost i rozwój roślin zielnych, m.in. takich, jak: przyłazczka

pospolita, zawilec gajowy czy gajowiec żółty, ale ogranicza również kiełkowanie nasion i wzrost sadzonek gatunków drzewiastych, m.in. dębu szypułkowego i bezszypułkowego.

Poza naturalnymi predyspozycjami gatunku do rozprzestrzeniania się, nie mniej ważnym czynnikiem sprzyjającym dominacji turzycy drzączkowatej w lasach jest pośrednia lub bezpośrednia działalność człowieka. Stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki dla masowego rozwoju turzycy drzączkowatej pojawiają się w miejscach, gdzie przeprowadzono prace przygotowawcze pod uprawę lasu (dokonano zrębów lub nastąpiło innego typu przedzielenie drzewostanów), w sąsiedztwie cieków wodnych, np. rowów melioracyjnych, w wilgotnych obniżeniach terenu, gdzie grubość ściółki nie przekracza 4 cm.

Turzycza drzączkowata jest gatunkiem o znaczeniu gospodarczym, ponieważ jej pędy i liście wykorzystywane są do produkcji np. wyściółki tapicerskiej, jest jednak niepożądanym elementem lasów. Problem jest znacznie poważniejszy, bo nie dotyczy jedynie zbiorowisk leśnych. Coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest występowanie płatów turzycy drzączkowatej w sąsiedztwie lasów i zarosli powstałych na skutek zawleczenia fragmentów jej kłaczy na łąki w czasie zwłoki i składowania drewna, gdzie – podobnie jak w lasach – bardzo szybko rozrasta się i eliminuje zastane tam gatunki.

Najprawdopodobniej turzycza drzączkowata będzie się dalej rozprzestrzeniać, chociaż doniesienia badaczy, oparte na wieloletnich obserwacjach, wskazują, że wraz z upływem czasu od zaburzenia powstałego w obrębie zbiorowiska leśnego np. zrębu, części nadziemne tej rośliny ulegają zwyrodnieniu, którego widoczną oznaką jest zółknięcie pędów.

Niestety, powrót zbiorowiska leśnego do równowagi po zadziałaniu czynnika zewnętrznego może trwać bardzo długo. W przypadku zbiorowisk leśnych proces ten trwa – bez pomocy człowieka – nawet kilkaset lat.

Jak do tej pory propozycje eliminacji turzycy drzączkowatej z ekosystemów leśnych ograniczały się do rozważań teoretycznych. Proponowano m.in. znaczne osuszenie terenu, sadzenie drzewek na kopczykach czy powrót do grabienia ściółki w lasach. Propozycja zbierania ściółki w lesie prowadzi wprawdzie do ubożenia ekosystemów, ale równocześnie odsłaniania glebę, a to ogranicza rozwój gatunków takich jak turzycza drzączkowata, ogólnie uznanych za niepożądane. □

K-223

PRZYRODA

G Ó R N E G O Ś L Ą S K A

Nr 52 LATO 2008

BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA

CENA 3 zł

Nr indeksu 338168 ISSN 1425-4700

**ANTHROPIZATION AND ENVIRONMENT
OF RURAL SETTLEMENTS. FLORA AND
VEGETATION IN A CHANGING LANDSCAPE**
Katowice, 30 czerwca – 2 lipca 2008

2 0 0 8 – M I Ę D Z Y N A R O D O W Y R O K P L A N E T Y Z I E M I A